

OLIV O'QUV YURLARIDA IDEAL GAZ QONUNLARINI "INTELLEKT XARITA" METODIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Raxmanov Valijon Turdaliyevich

Mamatkabilova Matlyuba Pardaboy qizi

Axbarot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti "Fizika" kafedrası
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Axbarot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti "Fizika" yo'nalishi 3-kurs
1-22 gurug talabasi

valijonrahmanov4@gmail.com

matlubamamatqobilova97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14960411>

Annotatsiya

Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlarida ideal gaz qonunlari bo'yicha ta'lim jarayonida "Intellect xarita" metodining samaradorligi o'rganiladi. Mavzu talabalar uchun tez-tez murakkab bo'lib, an'anaviy metodlar orqali barcha kerakli tushunchalarni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. "Intellect xarita" metodi talabalarga murakkab ilmiy kontseptlarni vizual ravishda taqdim etib, o'rganish jarayonini soddalashtirish va eslab qolishni osonlashtirishda katta yordam beradi. Maqolada ushbu metodning ta'lim sifatini yaxshilashdagi roli va uning amaliy ahamiyati ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Ideal gaz qonunlari, intellekt xarita, ta'lim metodlari, fizika, kimyo, oliy o'quv yurtlari, vizual o'qitish, o'qitish samaradorligi.

Annotation: This article examines the effectiveness of the "Mind Map" method in teaching the ideal gas laws in higher education. The topic is often complex for students, and it can be difficult to master all the necessary concepts through traditional methods. The "Mind Map" method greatly helps students by visually presenting complex scientific concepts, simplifying the learning process and facilitating memorization. The article demonstrates the role of this method in improving the quality of education and its practical significance.

Keywords: Ideal gas laws, mind map, teaching methods, physics, chemistry, higher education institutions, visual learning, teaching effectiveness.

Kirish

Ideal gaz qonunlari o'quv dasturlarining muhim qismidir va ular gazlar xususiyatlarini tushunishda asosiy tushunchalarni tashkil qiladi. Bu qonunlar ko'plab fizikaviy va kimyoviy jarayonlarni tushunishga yordam beradi. Ideal gaz qonunlarini o'rganish talabalarda ilmiy fikrlash va analitik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Ammo, bu mavzuning murakkabligi ba'zan talabalarni qiynaydi. Shu sababli, yangi pedagogik metodlar, masalan, "Intellect xarita" metodini

qo'llash, talabalarga o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

Ishning dolzarbligi

Ideal gaz tushunchasi

Ta'rif: Ideal gaz — biron bir gaz xolatdagi moddaning bir-birlari bilan o'zaro ta'sir qilmasligi, faqat to'liq elastik to'qnashuvlar bo'lishligi mumkin bo'lgan ya'ni faraz qilingan gaz.

Fizikaviy xususiyatlari:

1. Molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir yo'q.
2. Gaz molekulalari juda kichik va hajmsiz.
3. Gaz molekulalari bir-biridan mustaqil harakat qiladi.

Ideal gaz qonunlari nafaqat fizika va kimyo sohalarida, balki umumiy ilmiy bilimlarni rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi. Biroq, bu qonunlar ba'zi talabalar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. O'qitishda samarali metodlarni qo'llash o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. "Intellekt xarita" metodi o'qitish jarayonida vizual yondashuvni ta'minlab, murakkab mavzularni osonlashtiradi va talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli, bu metodning oliy o'quv yurtlarida qo'llanilishi dolzarb hisoblanadi.

Amal qilinishi va amaliy ahamiyati

Intellekt xarita metodining asosiy afzalligi shundaki, bu metod talabalarga mavzuni tizimli va mantiqiy ravishda o'rganishga yordam beradi. Ideal gaz qonunlari kabi murakkab mavzularni o'rganishda, talabalarga har bir qonun va uning o'zaro bog'lanishlarini ko'rsatadigan vizual xaritalar yordam beradi. Bu, nafaqat mavzuni eslab qolish, balki ilgari o'rganilgan bilimlarni yangi kontseptsiyalar bilan bog'lash imkoniyatini yaratadi.

Masalan, Boyle-Mariot qonuni, Sharll qonuni, Gey-Lyussak qonuni, Dalton qonuni va Avogadro qonunlari o'rtasidagi bog'lanishlarni intellekt xarita orqali talabalarga aniq ko'rsatish mumkin. Bu talabalarga mavzularni yaxshiroq o'zlashtirish va ular o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni tushunishda yordam beradi. Shuningdek, bu metod o'qituvchilarga ham darsni interaktiv va talabalar uchun qiziqarli qilish imkonini beradi.

Ilmiy yutuqlar va tahlil

Intellekt xarita metodini qo'llashning ilmiy tahlillari quyidagicha bo'lishi mumkin:

Tushunchalarni o'zlashtirish: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, intellekt xarita yordamida o'qigan talabalar, an'anaviy metodlar orqali o'qiganlarga qaraganda, ideal gaz qonunlarini yaxshiroq tushunadilar va eslab qoladilar.

Faollik va qiziqish: Talabalar intellekt xarita yordamida mavzu bo'yicha o'z bilimlarini ko'rib chiqish va tasvirlash orqali o'qish jarayonida ko'proq faollashadilar.

Mustahkamlash va tahlil qilish: Intellekt xarita metodini qo'llash, talabalar bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi va ular o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Ideal gazlar qonunlari bo'yicha ba'zi asosiy formulalar quyidagilar:

Boyl-Mariot qonuni:

$$m = const \text{ va } T = const$$

Bu qonun o'zgarmas temperaturada (izotermik jarayonda) gaz hajmining o'zgarishi bilan uning bosimi qanday o'zgarishini ko'rsatadi (albatta, uning massasi o'zgarmas bo'lganda). Agar Mendeleev-Klapeyron tenglamasida $T = const$ deb olinsa, uning o'ng qismi o'zgarmas kattalik boladi.

$$P \cdot V = const$$

Bu ifoda Boyl-Mariott qonuni deb ataladi va bu qonunga muvofiq, o'zgarmas temperaturada gazning hajmi o'zgartirilsa, uning bosimi shunday o'zgaradiki, bunda bosimning hajmga ko'paytmasi o'zgarmas kattalik bo'lib qolaveradi.

Bu qonun gazning bosimi va hajmi o'rtasidagi inverz munosabatni ko'rsatadi.

Gey-Lyussak qonuni:

Gazning bosimi o'zgarmasdan o'tadigan jarayon izobarik jarayon deb ataladi. Holat tenglamasidan bu holda gaz hajmining uning temperaturasiga nisbati o'zgarmas kattalik bo'lishi kelib chiqadi.

$$m = const \text{ va } P = const$$

$$\frac{V}{T} = const$$

Izobarik jarayon tenglamasi deb ataluvchi bu ifoda Gey-Lyussak qonuni deb ataladi. Izobarik jarayonda, yani gaz bosimi o'zgarmasdan o'tadigan jarayonlarda gaz xajimini uning temperaturasiga nisbati o'zgarmas boladi.

Sharll qonuni:

$$m = const \text{ va } V = const$$

$$\frac{P}{T} = const$$

Izoxorik jarayon tenglamasi deb ataluvchi bu ifoda Sharll qonuni deb ataladi. Izobarik jarayonda, yani gaz hajmi o'zgarmsdan o'tadigan jarayonlarda gaz bosimini uning temperaturasi ga nisbati o'zgarms boladi.

Bu qonun gazning hajmi va temperaturasi o'rtasidagi bevosita bog'lanishni ifodalaydi.

Avogadro qonuni:

$$\frac{V}{\nu} = k \quad \text{yoki}$$

$$V = k \cdot \nu$$

V-gazning hajmi,

ν -gazning molyar miqdori (mol),

k — Avogadro qonuni bo'yicha proporsionality doimiysi.

Bu qonun gazning hajmi va gaz molekularining soni o'rtasidagi bevosita munosabatni bildiradi.

Dalton qonuni. Biror hajmda issiqlik muvozanatida bo'lgan bir-biri bilan ximiyaviy reaksiyaga kirishmaydigan turli gazlarning aralashmasi bo'lsin. Aralashmaning har bir komponentining bosimi parsial bosim deb ataladi va Dalton qonuniga muvofiq gazlar aralashmasining bosimi uning komponentlari parsial bosimlarining yig'indisiga teng.

$$P = nkT = (n_1 + n_2 + \dots)kT$$

$$P = n_1kT + n_2kT + \dots$$

$$P = P_1 + P_2 + \dots = \sum P_i$$

Intellekt xaritalari yordamida, bu formulalar va ular o'rtasidagi bog'lanishlarni talabalarga vizual ravishda ko'rsatish mumkin. Har bir formulani tasvirlash va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni xarita orqali ko'rish talabalarga o'rganishni osonlashtiradi.

Xulosa

Ideal gaz qonunlarini o'qitishda "Intellekt xarita" metodidan foydalanish o'quv jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ushbu metod talabalarga murakkab ilmiy tushunchalarni tushunishga va eslab qolishga yordam beradi, shuningdek, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish imkonini yaratadi. Ma'lumotlar va ilmiy tahlillar ko'rsatishicha, intellekt xarita metodini qo'llash talabalar o'rtasida o'qish faolligini oshiradi va ideal gazlar kabi murakkab mavzularni o'zlashtirishni sezilarli darajada yengillashtiradi.

